

MUNCHOKTEPA ARCHAEOLOGICAL COMPLEX AND ITS DESCRIPTION

Abduvaliyeva Nozimakhon Abdushukur kizi
Fergana State University, master's student,
archeology specialist

Annotation. The article explains that in the history of mankind, special attention was paid to rituals associated with death, and it is necessary to explore various traditions associated with burial, the science of archeology in cooperation with the science of ethnography. The discovery of the tomb of Munchaktepa was of great importance in the study of materials that could give complete information about this in our country. The article analyzes the rituals associated with the burial of the dead in reed coffins, studied by Professor B. Matboboev.

Keywords. Informal labor markets, economic and social policies, occupational unemployment patterns, insufficient skills and qualifications, agricultural land.

MUNCHOQTEPA ARXEOLOGIK KOMPLEKSI VA UNING TAVSIFI

Abduvaliyeva Nozimaxon Abdushukur qizi

Farg'ona davlat universiteti, arxeologiya mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Maqolada insoniyat tarixida o'lim bilan bog'liq marosimlarga alohida e'tibor berib kelganligi hamda dafn etish bilan bog'liq har xil urf-odatlarni arxeologiya fani etnografiya fani bilan hamkorlikda tadqiq etishi zarurligi tushunrilgan. O'lkamizda bu haqida to'laqonli ma'lumotlar berishi mumkin

bo'lgan materiallarni o'rganishda - Munchoqtepa mozorini topilishi muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Maqolada professor B.Matboboyev tomonidan tadqiq qilingan qamish tobutlarga solib dafn etilgan marhumlar bilan bog'liq marosimlar taxlil etilgan.

Kalit so'zlar. Munchoqtepa, reed coffin, sagan, traditions, religious paintings.

Kirish. Insoniyat butun tarixi davomida o'lim bilan bog'liq marosimlarga alohida e'tibor berib kelgan. O'z qavmlarini mavjud rasm-rusumlarga qat'iy rioya qilgan holda so'nggi yo'lga kuzatganlar. Dafn etish bilan bog'liq har xil urf-odatlarini asosan arxeologiya etnografiya fani bilan hamkorlikda tadqiq etadi. Chunki etnografiya bilan arxeologiya bu sohada bir-birini boyitadi va qadim tariximiz uchun to'laqonli ma'lumotlar berishi mumkin. Bu boradagi etnografik va arxeologik materiallarni o'ziga xos «yerosti muzeyi» — Munchoqtepa mozorini topilishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Qadimgi mozorda (IV–V–VII asrlar) murakkab muhandislik inshootlari bo'lmish yerosti sag'analar va ularda ajoyib saqlangan qamishdan tayyorlangan tobutlar aniqlangan [7]. Quyida professor B.Matboboyev tomonidan tadqiq qilingan qamish tobutlarga solib dafn etilgan marhumlar bilan bog'liq marosimlarga to'xtalangan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Avvalam bor sag'analar qurilishi haqida. Munchoqtepadagi sag'analarining barchasi (kovlab ochilganlari 8ta) tepalik yon tomonidan tabiiy yer (materik) qatlamga o'yib yasalgan. Sag'analarni katta-kichikligiga qarab, ularda 1 tadan 50 tagacha jasadlar ustma-ust qilib dafn etilgan. Sag'analar qurilishi uchun umumiy bo'lgan bir narsa bor, ya'ni ular tuzilish jihatidan uch qismdan iborat:

1. Sag'ana old tomoni (предвходная площадка);
2. Sag'ana yo'lagi (дромос);

3. Murda qo'yiladigan joy (погребальная камера) [8].

1. Sag'ana old qismi — bo'lajak qabr inshootining kiraverish joyi bo'lib, qurilish davomidagi ishlar uchun 12-15 kv.m sathdan maxsus tayyorlangan maydon. Bu maydon uchta sag'anada, ayniqsa, 9-sag'anada yaxshi saqlangan. Arxeologik dalillarga ko'ra ba'zi sag'analar old qismiga maxsus inshoot bunyod qilingan, uni portal qismi deyish ham mumkin. Xom g'ishtdan tiklangan bu qurilmaning uzunligi 1,65 m; eni 2,50 m; balindligi 1,25 m. Bu qurilmalar faqat mayda sag'analarning old qismida topilgan, xolos.

2. Sag'ana yo'lagi — o'liklar qo'yiladigan joyga o'tishga mo'ljallangan.

5-sag'anada yo'lak juda yaxshi saqlangan: uni shifti gumbazsimon, ikki yontomoni esa qalin somonli loy bilan suvalgan. Yo'lakda bir kishi engashgan holda yurishi mumkin. Yana yo'lak o'rta qismida shiftni biroz ostidan har ikki tomondan ikkitadan teshik qolgan, ularda yog'och qoldiqlari saqlangan. Aynan ularga parallel qilib pol sirtiga tarnov o'yilgan. Bundan moslama 9-sag'ana yo'lak qismida ham aniqlandi. Yo'lakni o'rtasidagi ushbu qurilma murda qo'yiladigan joyni tashqi «tiriklar dunyosidan» saqlash uchun qilingan timsoliy eshik (darvoza)yoki bir vaqtni o'zida ostona va vazifasini bajargan bo'lishi mumkin. Ostonani dunyoviy inshootlarda qanchalik ulug'langanligini biz yaxshi bilamiz. Shularga asoslanib yuqoridagi qayd etilgan qurilmalar yengil eshik o'rnidir, deyish mumkin.

3. O'liklar dafn etiladigan joy. Unga yo'lak oxiridagi maxsus zinapoya orqali kirilgan. Zinapoyalar 1-sag'anada qisman, 5 va 9-sag'analarda butunlay saqlanib qolgan, ustki tomonlari qalin loy bilan suvalib mustahkam qilingan 2-3 pog'onadan iborat. Kichik sag'analarda dafn joylari yumaloq va tuxum shaklida bo'lishi mumkin, kattalarida esa to'rtburchak ekanligi kuzatildi. Qurilishda biror material (yog'och, guvala, g'isht) ishlatilmagan bo'lsada devorlari juda tekis va silliq, shifti esa gumbazsimon qilib yasalgan. Faqat birgina 9-sag'anada dafn qilinadigan joyni sharqiy devorida o'yib bejirim ishlangan tokcha bor

(o'lchamlari: uzunligi 1,75 m, eni 0,80 m, balandligi 0,55 m). Tokchada hech narsa yoki uni izlari aniqlanmadi. Ushbu tokcha vazifasini aniqlashda ikki xil taxmin bo'lishi mumkin. Birinchidan, vafot etgan odam dastlab tokchaga qo'yilib belgilangan urf-odatlar yoki diniy rasm-rusumlar bajarilgan va so'ngra marhum sag'ana poliga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, marhum dastlab qamish tobut bilan bu yerda ma'lum vaqt qoldirilgan, bu 10, 15, 20, 40 kun bo'lishi ehtimol. Belgilangan muddat o'tgandan keyin jasad sag'ana poliga qo'yilgan. Boshqacha aytganda, marhumning o'liklar dunyosiga kuzatishda o'ziga xos «ko'prik» vazifasini bajargan deyish mumkin.

Muhokama va natijalar. Sag'analar qurilishi osonlikcha bo'lmagan, ular katta mehnat evaziga bunyod etilgan. Sabab sag'analar tarkibi juda qattiq bo'lgan materik qatlamga «shaxtyorlar shtolnisiga» o'xshatib qirqib yasaganlar. Boshqa mozor-qo'rgonlardagi qabrlarni qazishga ketgan vaqtni hisob-kitobdan va elshunoslik ma'lumotlaridan foydalanib Munchoqtepadagi sag'analarni kovlab bitirishga ketgan vaqtni hisoblab chiqdik. Jumladan 5-sag'ana old qismida 7,2 kub. metr, yo'lagida 1,1 5 kub.metr, jasadlar qo'yiladngan joyda 29,81kub. metr, jami 38,16 kub. metr tuproq ishlari amalga oshirilgan. Bu yerda o'rtacha va murakkab darajadagi turkumga kiruvchi ishlar bajarilgan. Agar tuproq ishlarini odam ish kuniga aylantirsak 5-sag'anani bitirishga 45—60 odam ko'pi ketganligi kelib chiqadi. Qurilishga ketgan vaqtni aniqligini qay darajadiligiga qaramay biz uchun ularni bir muhim tomoni bor. Ya'ni sag'anani qurishga ketgan vaqt va ishlar ko'lamini bir oila — katta urug' bemaol amalga oshirishi mumkin degan xulosaga kelamiz. Sag'analar shakliga kelsak, ularda quruvchilar marhumlarni hayotligidagi uylarni shakl-shamoyillarini qabrlarda (ayniqsa katta sag'analarda) ham takrorlashga harakat qilganlar. Ya'ni real uy-joylarni yerosti modellari qilingan, ular konstruksiyasi yerostiga ham ko'chirilgan [3]. Umuman Munchoqtepadagi sag'analarni qurgan qadimgi aholi yashagan jamoada oila, urug'-aymoqchilik munosabatlari rivojlangan va ajdodlar ruhiga sig'inish odati

kuchli bo‘lgan. Bu narsa hatto qabr inshootlari qurilishida ham aks etgan. Jumladan yuqorida tilga olingan timsoliy eshik va ostonaga berilgan e‘tiborni ta’kidlaymiz. Qolaversa ostonaga va o‘choq qadim zamonlardan ko‘p xalqlarda ajdodlar ruhi yashaydigan joy hisoblangan [1]. O‘rta Osiyoda bo‘lsa: ostonaga ajdodlarga sig‘inish bilan bog‘lanadi [2]. Xullas, sag‘analarni qurganlar marhumlarni hayotligidagi turush-turmushlarini yerostiga ko‘chirmoqchi bo‘lganlar.

Mashaqqatli mehnatlar orqali qurilgan sag‘analar poliga marhumlar uch xil yo‘l bilan dafn qilinganlar. Asosan qamish tobutga solib ko‘mish, keyingisi savatlarga qo‘yish va so‘nggisi yerga yoki maxsus o‘shamaga dafn etish bo‘lgan. Savatga asosan yosh bolalar qo‘yilgan. Bu odatni Farg‘onada mahalliy asosi hozircha aniqlangani yo‘q, lekin u qadim vaqtlardan dunyo xalqlarida masalan, qadimgi dehqonchilik jamoalarida tarqalgan. Munchoqtepada ikkita savatga solingan jasad, topilgan bo‘lsa, ular ayol tobuti ustiga qo‘yilgan edi. Bu bilan tobut va uni ustidagi savat (tobut) o‘rtasidagi oilaviy yainlikni ko‘rsatishga intilgan ko‘rinadilar (ona—bola?). Yerga to‘shama qamish tobutlar siz dafn etish sag‘analarni eng dastlabki davriga taalluqlidir. Nihoyat, qamish tobutlarga solib dafn etilganlarni eng yaxshi saqlangani 5-sag‘anada, bir marta yakka tartibda qo‘yilgan yorma go‘rdi, tobut qoldiqlari esa ba’zi sag‘analarda (№ 9) ham topilgan. Qamish tobutlarni qanday yasalganiga to‘xtalmay u bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonni ta’kid etamiz.

Tobut yasash bilan maxsus odamlar shug‘ullanishgan bo‘lishi kerak. Bunday deyishimizga sabab birinchidan, uni tayyorlash juda murakkab va sermehnat ish, ikkinchidan, tobutlar tayyorlashda ancha bir xillik ko‘zga tashlanadi.

Tobutlar ichiga marhum chalqanchasiga yotqizilib ust-boshi, taqinchoqlari, qurol-yarog‘i, mehnat qurollari, savatlarga solingan oziq-ovqatlari bilan qo‘yilganlar va ustidan belbog‘ bilan bog‘lab qo‘yilgan. Tobutlardan tashqarida

hajmi kattaroq bo'lgan sopol yoki yog'och idishlar, jimjimador qilib to'qilgan savatlar uchraydi. Eng muhimi bu yerdan ipak, paxta, junmatolar va charm qoldiqlari aniqlandi. Sag'ana egalari dafn etiladigan joydan juda unumli foydalanganlar.

Avval, yuza qismiga to'lguncha bir qator qamish tobutlar qo'yilgan. Ular ustiga ezilib ketmaslik uchun 60—80 sm uzunlikdagi yog'ochlar tashlangan. Yog'och ustnga keyingi qator tobutlar taxlangan va shu tariqa tobutlar ustma-ust qo'yilgan. 5-sag'anada bir-biri ustiga taxlangan besh qator tobutlar topildi. Qamish tobutlarga solib ko'milganlar dafn marosimida quyidagi urf-odatlarning izlari aniqlandi.

1. Ba'zi jasadlar bosh ostida maxsus «to'shama» — yostiq qoldiqlari aniqlangan. Ayrimlarga o'simlik poyasi dumboqchalanib qo'yilgan bo'lsa, ba'zilarida yostiq sifatida paxtali matodan foydalanilgan. Bu odat Farg'ona vodiysida va O'rta Osiyoda keng tarqalgan. Bronza davridan to hozirgi kunlarga davom etib kelmoqda. «Yostiqlar» tuproq, shag'al, loy, tosh, o'simlik poyalari, to'qima matolarda ipak, paxta) tayyorlangan bo'lishi mumkin. Vodiya eng qadimgi yostiq to'shama Chust madaniyatiga (eramizdan ilgarigi X—VIII asrlar) tegishli qabrda topilgan: jasad boshi ostiga boshoqli ekin poyasi yumaloqlab to'shalgandi [9].

Keyingi davr Eylaton-Oqtom (eramizdai ilgarigi VI-IV asrlar) yogorliklarida toshdan antik davr mozorlari bo'linishi Qorabuloqda archa shoxlaridan va poxoldan, Kenko'lda o'simlik bog'lamidan, Go'rmironda shag'aldan to'shama-yostiqlar bo'lgan. Bu narsa keyingi davrlarni (ilk ko'rta, o'rta, so'nggi o'rta asrlar) to hozirgi kunlarga davom etib kelmoqda. Bosh ostiga qo'yilgan xilma-xil to'shama-yostiqlarni umumlashtirgan tahlili bu odatni juda qadimiyligi va konservativ ruhdaligini ko'rsatmoqda. Bizningcha yostiq qo'yish odati – o'lganlarga ularning yaqinlarini g'amxo'rligining bir ko'rinishidir, boshqachasiga marhumlarga iloji boricha «komfort» — qulaylik yaratib berish

deb qarash kerak. Albatta, keyinchalik bular orasiga ba'zi diniy tushunchalar ham singdirilgan bo'lishi tabiiy.

2. Ayrim jasadlar bosh qismida yuz parda – yuz pana (litsevo yepokrivalo)lar mavjudligi aniqlandi. U to'rtburchak shaklga ega. O'lchamlari 30–35 sm, juda yupqa, nafis ipakdan tayyorlangan va marhum yuz qismini to'laligicha yopgan. Yuz pardalar Farg'ona va unga qo'shni rayonlarda uchraydi. Masalan, o'sha Qorabuloq mozorida, Borkorboz va Kenko'l mozorlarida ham bo'lgan. Matodan qilingan yuz-pardalarni bir nechtasi Sharqiy Turkistondagi (Sinsyan Uyg'ur avtonom respublikasi) Astana, Qora Xo'ja, Yor Xoto kabi qadimgi mozorlarda ham aniqlangan. Ulardagi topilmalarni umumlashtirgan YE.I.Lubo-Lesnichenko yuzpardalarni haqli ravishda O'rta Osiyoda tarqalgan deydi [6].

Sharqiy Turkistondagi eng dastlabki yuzparda qabrda topilgan yozuvga ko'ra 384-yil, so'nggisi 710-yil bilan belgilangan. Lekin bu yuzpardalar Munchoqtepadagidan farqli o'larok ko'zto'sqichlar-ko'zpanalar (naglazniki) bilan birga uchraydi. Ular kumush va qo'rg'oshin plastinkalaridan ko'zoynakka o'xshagan qirqilgan bo'lib, ko'z qorachig'i o'rnida mayda-mayda teshikchalar qilingan. Ular yuz pardalari ostidan ham, ustidan ham qo'yilishi mumkinligi qabrlarda qayd etilgan. Yuzpardalar bilan ko'zto'siqlarni birga uchrashi Qorabuloq mozorida ham aniqlangan. Astana va Qorabuloqda yuzpardalar o'rta qismi har xil rangli ipakdan qilingan bo'lib uni to'rt atrofiga bir rangli ipak choklangan. Ba'zida Sharqiy Turkistondagi yuzpardalar ganchkor har tomondan silliq astar ham birlashtirilgan.

Qorabuloqda esa ko'zto'sqichlar ipak matodan qilingan, ko'zqorachiq'lari o'rniga mayda «yostiqlar» tikilgan. Bundan tashqari Qorabuloqda ayrim marhumlar yuzi qizil rangli ipakdan tasvirlangan yuzpardalar bilan yopilgandi. Munchoqtepada topilgan pardalar Sharqiy Turkistondagilarga o'xshab ketadi. Qorabuloqdagi yuzpardalarga juda yaqin turadi.

Xronologik jihatdan olsak, yuzini va ko'zini to'sib qo'yish odati biz solishtirib ko'rgan yodgorliklarda quyidagicha: dastlab Qorabuloqda, keyinroq Astanada va Munchoqtelada tarqalgan. Yuz va ko'z to'sqichlarni bajargan vazifasiga kelsak, marhumlar tiriklar dunyosiga endi qaytishga yo'l topa olmasin, degan maqsadda pardalar ishlatilgan bo'lishi kerak.

3. Ba'zi jasadlar peshona qismida peshonabandni eslatuvchi ipak lenta qayd etilgan. Eni 5-7 sm ga boradi. Ehtimol bu bosh kiyimi qoldig' dir yoki marosim-lar bilan bog'liq narsadir. Chunki Munchoqtepadagi qabrlarda peshonada ipak len ta hamma marhumlarda aniqlangan emas.

4. Ayrim dafn qilinganlarni qamish tobutidan ko'plab o'simlik qoldiqlari (ba'zida urug'lari bilan) chiqdi. Bu o'simlik poyalari va urug' qoldiqlari paleo-botaniklar tomonidan aniqlandi. Ular yalpiz va yovvoyi murch bo'lib chiqdi.

Marhum bilan o'simlik qo'yilishini elshunoslar ancha to'liq o'rganganlar. Yaqin o'tmishda, hozirda ham kafan ustiga rayhon qo'yishgan. Elshunoslar buni dehqonchilik e'tiqodlari bilan bog'laydilar. Munchoqtepadagi o'simlik qoldiqlaridan birini yalpizligi haqiqatga yaqinroq, chunki ba'zi manbalarda rayhon bir oz keyinroq keng iste'molda bo'lgan degan fikrlar mavjud. Demak, maxsus qurilgan sag'analarga qamishlardan tobut yasab marhumlar hurmati joyiga keltirilib dafn qilingan ekanlar.

Albatta, Farg'onada ushbu odat qachon va qayerdan paydo bo'lgan degan savol tug'iladi. Tobutga solib ko'mish qadimdan keng tarqalgan odatdir. U ko'chmanchn yoki kelib chiqishi chorvadorlar bilan bog'liq bo'lgan urug'-elatlarda ko'proq tarqalgan. Tobutnn toshdan, sopoldan, yog'ochdan yasalganlari o'zimizda va xorijda topilgan [5]. Lekin qamishdan tayyorlanganlari deyarli uchramagan. To'g'ri, A.N.Bernshtam Oloy vohasining Maasha degan joydagi mozor-qo'rg'onlarning birida chakanda shox-shabbalaridan to'qilgan tobutni tilga olib o'tadi. Lekin bizlar uni na shak-lini, na chizmasini batafsil bilamiz, qolaversa

qazishmani olib borgan tadqi-qotchi yog‘ochdan to‘qilgan tobut to‘g‘risida yozadi”. Yana Munchoqtepadagilarga yasalishi jihatidan yaqin tobutlar Xorazm arxeologiya-etnografik ekspeditsiyasini 60-yillardagi materiallarida uchratamiz: «tobutlar qamish va yupqa yog‘och plyonkalardan to‘qilgan...» [10]. O‘sha joyda, quyi Sirdaryoni Quvondaryo irmog‘i bo‘ylaridagi Jettiasar madaniyatiga taalluqli qabrlarda ham uchraydi. Lekin tadqiqotchilar ma’lumotlariga ko‘ra Jettiasarda yakka tartibdagi qabrlarda ham, sag‘analarda ham o‘liklar qamish bo‘yralarga o‘ralib ko‘milganga o‘xshaydi [4].

Yuqorida keltirilgan o‘xshashliklarga qaramay qamish tobutlarni kelib chiqishiga asos bo‘ladigan boshqa biror dalil hozircha bizlarga ma’lum emas. Ushbuni hisobga olib, Munchoqtepadagi tobutlarni kelib chiqishini mahalliy asosga bog‘lash mumkin. Chunki, birinchidan Farg‘onani o‘zida tobutga qo‘yib ko‘mish odati ancha keng tarqalgan, 10dan ortiq mozorda shu udum bo‘lganligini tasdiqlovchi ashyoviy dalillar bor. Ikkinchidan, Janubiy Farg‘onani Qorabuloq va shunga o‘xshash mo-zorlardagi yorma go‘rlarda yog‘och tobutlar uchraydi.

Munchoqtepa va Qorabuloq o‘rtasida yana bir necha o‘xshashliklar bor. Qorabuloq materiallari Munchoqtepadan bnr oz oldinroq vaqtga (eramizni I—IV—V asrlar) to‘g‘ri keladi. Buni hisobga olgan holda B.Matboboyev «qorabuloqliklar» ma’lum qismi shimol tomonga siljishgan bo‘lishlari kerak deb o‘ylaydi. O‘zlari bilan o‘sha tobutga so-lib ko‘mish odatini ham olib kelishgan bo‘lsa kerak. O‘z navbatida Munchoqtepadagi yorma go‘rlarga qamishdan qilingan tobutga qo‘yib ko‘mish ham balki shu bilan izohlanar [8].

Dastlab yakka tartibda qo‘yilgan marhumlarda rioya etilgan urf-odat ma’lum vaqt o‘tgach sag‘analarda qo‘llanila boshlangan. Sag‘analarga kelsak ular jamoa dafn qilishga mo‘ljallangan inshoot hisoblanib ko‘proq bir qavm — urug‘ uchun qurilgan bo‘ladi. Farg‘ona vodiysida bunday jamoa dafn joylari Munchoqtepadan oldingi davr uchun ma’lum emas. Lekin juda uzoq davrda ya’ni eradan ilgarigi II ming yillik oxirgi choragiga oid Qashqarchi mozorida urug‘-

aymoqlar ko‘milgan sag‘analar topilgan. Albatta, bular orasida katta tarixiy vaqtda uzilish bor, bir-biriga bog‘liqlik darajasi haqida gapirish albatta mushkul. Farg‘ona sag‘ana-lari bilan Ustrushonadagi Qurqat, Chog‘aniyondagi Bittesha kabi sag‘analar o‘rtasida ko‘p o‘xshashliklar bor. Qolaversa ular deyarli bir davrga to‘g‘ri keladi. O‘zini qurilish uslubi, shakliga ko‘ra Shimoliy Farg‘ona sag‘analari qo‘shni Choch (Toshkent) vohasidagilarga yaqin turadi. Chochda yer osti sag‘analari tabiiy yer va telaliklar qatlamlarida qirqib yasalgan, jasadlar chalqanchasiga yotqizilib dafn etilgan.

Demak, hozirgi kunda Munchoqtepa sag‘analariga har tomondan eng yaqini Choch vohasidagi ana shunday inshootlar bo‘lib qolmoqda. Choch sag‘analarini dastlabkilari eramizning III—IV asrlariga to‘g‘ri keladi. Yuqoridagilarni hisobga olib Shimoliy Farg‘onadagi sag‘analarga qo‘shni Choch ta’siri kuchli bo‘lgan degan fikrni aytish mumkin. Masalani ikkinchi tomoni, ya’ni nima uchun munchoqtepaliklar dafn marosimida yakka tartibda ko‘mish odatidan jamoa qabr inshootlariga o‘tgani to‘g‘risida aniq fikr aytish qiyin. Faqat buni o‘sha ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarga olib kelgan etnik jarayonlar bilan bog‘lash mumkin [8], deydi B.Matboboyev.

Masalan, yuqorida tilga olingan Jettiasar madaniyati qadimgi aholisining bir qismi milodiy erani boshlaridan Sirdaryo yuqori oqimi bo‘ylariga siljiy boshlaydilar. Buni ta’sirida Sirdaryo o‘rta oqimida va umuman daryobo‘yi rayonlarida dafn marosimlarida xilma-xillik, ayrim joylarda esa umuman yangi urfodatlar paydo bo‘ladi. Ayni xuddi shu jarayon Sirdaryo yuqori oqimida joylashgan Munchoqtepa sag‘analari misolida kuzatilyapti.

Sag‘ana sohiblarni mozorga yaqin bo‘lgan Balandtepa shahar xarobasi (hozirgi Pop shahri qadimiy o‘rni)da yashaganlar. Buni tasdiqlovchi ashyoviy dalillar shahar xarobasida o‘tkazilgan qazishmalar natijasida ko‘plab topilgan. Ushbu aholini elshunoslik ma’lumotlariga tayangan holda, arxeologik topilmalarga asoslanib o‘tmishda o‘troqlashgan ko‘chmanchilar avlodi deb

qarash mumkin bo'ldi. Ular dehqonchilik rayonlari yaqinida yashaganlar. Dehqonchilik, chorvachilik kamdan-kam hollarda baliqchilik bilan shug'ullanganlar. Vaqt o'tishi bilan ularda o'troqlashish kuchaygan, o'z chorva mollarni mavsumiy yaylovlarda saqlab dehqonchilikka e'tiborni qaratganlar. Asta-sekin dehqonchilik rayonlari iqtisodiyotida asosiy rol o'ynay boshlaganlar. Bu aholining moddiy madaniyatn — bir tomondan, Sharqiy Turkiston va Farg'ona vodiysidagi yorma-lahadli qabrlar bo'lgan mozrlarga dafn qilingan aholi madaniyatn, ikkinchi tomondan, Sirdaryo bo'yi rayonlarining ta'sirida bo'lgan. Bunga mozor joylashgan jo'g'rofiy nuqta ham sabab bo'lgan bo'lishi ehtimol.

Xulosa. Munchoqtepa joylashgan hudud uzoq vaqt va doimiy ravishda Choch va Farg'ona, Farg'ona va Sharqiy Turkiston qolaversa dehqonlar va chorvadorlar manfaatini birlashtiruvchi nuqta edi. Aynan xuddi shu makonda antik va ilk o'rta asrlarda forpost — tayanch shaharlar paydo bo'ldi. Bular jumlasiga antik va ilk o'rta asrlar Popi (Bab), sal keyinroq Mug' qal'a kiradi. Markaziy Farg'ona tomondan bunday shahar rolini ilk o'rta asrlardan boshlab Axsikent bajarganligi arxeolog olimlar tomonidan qayd qilinadi. Bu shaharlardan shimol va g'arb tomonlarga qarab yurilsa chorvador-ko'chmanchi aholiga, qarama-qarshi tomonga bo'lsa, Farg'onaning qadimgi dehqonchilik rayonlariga kirib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Алекшин В.А. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ. – Л., 1986. – С. 152.
2. Ахуибаба в Х.Г. Об одном согдийском обычае// История материальной культуры Узбекистана. №23. 1990. – С. 199-207.
3. Кызласов И.Л. Мировоззренческая основа погребального обряда // Советская археология. 1993.№1. – С. 98-111.

4. Левина Л.М. Памятники Джетыясарской культуры середины I тысячелетия до н.э.—середины I тысячелетия н.э.//Степная полоса Азиатской части в скифо-сарматское время. /Археология СССР. – М., 1992. – С. 61-72.

5. Литвинский Б.А. Погребальные сооружения и погребальная практика в Парфии (К вопросу о парфяно-бактрийских соответствиях) // Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности. – М., 1933. – С.81-138.

6. Лубо-Лесниченко Е.И. Могильник Астана. Восточный Туркестан Средней Азии. – М., 1984. – С.108-120.

7. Матбобоев Б.Х. Шимолий Фаргонанинг қадимги мозорларини ўрганишга доир (Ғовасой ва Косонсой ҳавзалари) // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. 1993, №6. – Б. 19-23.

8. Матбобоев Б.Х. Қадимги Фарғонадаги дафн маросимлари. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. №5, 1994. – Б. 47-52.

9. Спришевский В.И. Чустское поселение(к истории Ферганы в эпоху бронзы). Автореф. дис.... канд. ист. наук. Ташкент, 1963. – С.16.

10. Толстов С.П., Жданко Т.А., Итина М.А. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР в 1958-1961 гг. // Материалы Хорезмской экспедиции. Вып.6. – М.,1963. – С.52.